

ORQUESTRAÇÃO DE REDES DE INOVAÇÃO NA SERRA GAÚCHA

SALISSA PAES FESTUGATO

Mestra em Administração pela UCS
Pesquisadora, Diretora Executiva e Palestrante

ALEX ECKERT

Doutor em Administração pela PUCRS
Professor na Universidade de Caxias do Sul

ESTRUTURA DO MATERIAL

1 SOBRE ESTE RELATÓRIO

1.1 APRESENTAÇÃO

2 CONCEITOS BÁSICOS INTRODUTÓRIOS

2.1 POR QUE FALAR DE REDES DE INOVAÇÃO MUNICIPAIS?

2.1.1 O papel das redes

2.1.2 O desafio da orquestração

2.2 ENTENDENDO A ORQUESTRAÇÃO

2.2.1 O que são orquestradores de redes de inovação?

3 AS SETE DIMENSÕES DA ORQUESTRAÇÃO

4 OS PAPÉIS DOS ORQUESTRADORES

5 LIÇÕES DO CASO DE CAXIAS DO SUL (RS)

6 COMO APLICAR O MODELO EM SUA REDE DE INOVAÇÃO

7 INSIGHTS FINAIS

REFERÊNCIAS

1. SOBRE ESTE RELATÓRIO

1.1 APRESENTAÇÃO

Este guia tem o objetivo de traduzir para uma linguagem aplicada, prática e acessível os principais achados da dissertação de mestrado "**Orquestração de Redes de Inovação na Serra Gaúcha**". Ele é voltado para pessoas que atuam em ecossistemas e redes de inovação, sejam gestores públicos, empresários, lideranças acadêmicas ou representantes da sociedade civil.

O objetivo é que este material funcione como um roteiro para que redes de inovação de diferentes localidades possam compreender, adaptar e replicar boas práticas de orquestração de redes de inovação.

A pesquisa base de material utilizou de diferentes formas de coleta de dados. Foram realizadas observações nas reuniões da rede de inovação, pesquisa documental e entrevistas semi estruturadas com oito pessoas de diferentes hélices da rede de inovação.

2. CONCEITOS BÁSICOS INTRODUTÓRIOS

2.1 POR QUE FALAR DE REDES DE INOVAÇÃO MUNICIPAIS?

A inovação tem se tornado o principal vetor de competitividade e desenvolvimento das regiões.

Cidades que fomentam ambientes inovadores conseguem atrair e reter talentos, fomentar o empreendedorismo, alavancar investimentos e construir soluções para os desafios locais. Contudo, esses ambientes não emergem de forma espontânea.

São frutos de iniciativas intencionais, de articulações estratégicas entre diferentes setores e de uma cultura que valorize a colaboração e a experimentação como motores de transformação territorial.

2. CONCEITOS BÁSICOS INTRODUTÓRIOS

2.1.1 O PAPEL DAS REDES

As redes de inovação desempenham papel fundamental nesse contexto de desenvolvimento de territórios. Elas reúnem diferentes atores da **hélice quádrupla** — **empresas, universidades, governo e sociedade civil organizada** — em torno de objetivos comuns relacionados à geração e difusão de conhecimento, ao desenvolvimento de novos negócios, à melhoria da qualidade de vida local e à inovação em si. Funcionam como plataformas de interação onde recursos são compartilhados, capacidades são potencializadas e conexões significativas são estabelecidas, permitindo o fortalecimento coletivo da rede.

2. CONCEITOS BÁSICOS INTRODUTÓRIOS

2.1.2 O DESAFIO DA ORQUESTRAÇÃO

Apesar do potencial das redes, sua eficácia depende de como são articuladas. A ausência de coordenação pode levar à dispersão de esforços, à sobreposição de iniciativas e à perda de oportunidades estratégicas. A orquestração surge, portanto, como uma resposta para **garantir que as redes funcionem de forma integrada, com clareza de propósito, papéis bem definidos e capacidade de adaptação às dinâmicas do território.**

Trata-se de um **papel estratégico** e muitas vezes invisível, mas essencial para o sucesso das iniciativas colaborativas.

2. CONCEITOS BÁSICOS INTRODUTÓRIOS

2.2 ENTENDENDO A ORQUESTRAÇÃO

Orquestrar uma rede de inovação é mais do que coordenar. Trata-se de **um processo ativo de articulação entre atores diversos, com o objetivo de fomentar conexões estratégicas, facilitar a comunicação, alinhar expectativas e construir uma agenda comum para a rede.** É a habilidade de criar espaços de **confiança e colaboração**, onde as diferenças são vistas como complementares e os conflitos são mediados com foco em soluções conjuntas. A orquestração é o que transforma um grupo de iniciativas isoladas em um verdadeiro ecossistema.

Continua...

2. CONCEITOS BÁSICOS INTRODUTÓRIOS

2.2 ENTENDENDO A ORQUESTRAÇÃO

A orquestração é de extrema importância, pois ela permite que redes de inovação avancem mesmo em cenários de baixa institucionalidade formal. Ao reduzir a redundância de iniciativas, promove maior eficiência no uso de recursos. **A orquestração, quando bem feita, estimula o engajamento dos atores ao criar um senso de pertencimento e relevância coletiva.** Além disso, é um elemento-chave para o amadurecimento da rede, pois estabelece práticas de governança adaptativa e colaborativa, essenciais em ambientes complexos e em constante transformação.

2. CONCEITOS BÁSICOS INTRODUTÓRIOS

2.2.1 O QUE SÃO ORQUESTRADORES DE REDES DE INOVAÇÃO?

Orquestradores são indivíduos ou instituições que assumem o papel de articuladores estratégicos da rede. Eles não necessariamente detêm autoridade formal, mas possuem legitimidade e capacidade de influência. Podem ser fundações, institutos, universidades, núcleos de inovação, lideranças empresariais ou até mesmo empreendedores sociais. **Sua função principal é estimular a conexão entre os atores, facilitar o fluxo de informação, impulsionar a tomada de decisão coletiva e garantir que a agenda da inovação seja continuamente cultivada.**

3. AS SETE DIMENSÕES DA ORQUESTRAÇÃO

A literatura aponta que existem sete dimensões da orquestração de redes de inovação. Estas dimensões são fundamentais para entender e avaliar a atuação de orquestradores em redes de inovação. A seguir, veremos cada uma delas de forma detalhada.

3.1 CONFIGURAÇÃO DA AGENDA

A construção de uma agenda comum é o ponto de partida para a ação coletiva. Envolve a **identificação dos desafios prioritários, a escolha de temas estratégicos e a definição de uma visão compartilhada de futuro.** A configuração da agenda é um exercício de escuta e convergência, que exige a participação de todos os segmentos da hélice quádrupla para assegurar legitimidade e representatividade.

3.2 MOBILIZAÇÃO

Mobilizar é criar movimento. Essa dimensão diz respeito à **capacidade de engajar atores diversos, despertar interesse genuíno e gerar compromissos com a agenda coletiva.** Um bom processo de mobilização envolve a **ativação de lideranças, o uso de narrativas inspiradoras e a criação de espaços que incentivem a participação ativa.** Sem mobilização, não há rede viva.

3. AS SETE DIMENSÕES DA ORQUESTRAÇÃO

3.3 ESTABILIZAÇÃO DA REDE

Depois de mobilizar a rede, é preciso sustentá-la. A estabilização envolve a criação de estruturas de governança, rotinas de interação e mecanismos que assegurem a continuidade das relações. Também inclui o fortalecimento dos vínculos de confiança e a institucionalização de boas práticas colaborativas. Redes estáveis são aquelas que resistem a mudanças de contexto e permanecem relevantes ao longo do tempo.

3.4 CRIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

Redes de inovação prosperam quando o conhecimento circula. Essa dimensão trata da promoção de atividades que estimulem o compartilhamento de experiências, a aprendizagem coletiva e a disseminação de práticas bem-sucedidas. Inclui a realização de eventos, workshops, grupos de estudo e plataformas de informação. Conhecimento que não circula é inovação que não acontece.

3. AS SETE DIMENSÕES DA ORQUESTRAÇÃO

3.5 APROPRIAÇÃO DA INOVAÇÃO

Inovação precisa gerar valor para o território em que a rede atua. A apropriação diz respeito à **capacidade da rede de transformar soluções em resultados tangíveis para os atores locais**. Isso pode se manifestar em novos negócios, aumento de produtividade, melhoria de serviços públicos, entre outros. O importante é que os frutos da inovação sejam percebidos e utilizados pelos participantes da rede, fortalecendo seu engajamento.

3.6 COORDENAÇÃO

Em redes com múltiplas iniciativas, a coordenação torna-se essencial. Trata-se de **articular esforços, evitar sobreposições e promover a complementaridade das ações**. Envolve o **alinhamento entre projetos, a gestão de interdependências e a clareza sobre quem faz o quê**. A coordenação eficiente é aquela que respeita a autonomia dos atores e, ao mesmo tempo, garante uma conexão sistêmica, integrando as ações individuais para um olhar coletivo.

3.7 COCRIAÇÃO

A cocriação é o ápice da colaboração. Nessa dimensão, **os atores deixam de apenas compartilhar recursos e passam a desenvolver soluções juntos**. Projetos cocriados tendem a ser mais aderentes à realidade local, seja da comunidade ou de uma organização específica, pois nascem da escuta ativa e do envolvimento direto dos beneficiários. A cocriação requer abertura, empatia e disposição para construir com o outro.

3. AS SETE DIMENSÕES DA ORQUESTRAÇÃO

Cada uma dessas dimensões pode ser desenvolvida progressivamente, conforme o estágio de maturidade da rede. Elas também se influenciam mutuamente, formando um sistema interdependente.

4. OS PAPEIS DOS OSQUESTRADORES

Conforme observado na pesquisa base deste relatório, os orquestradores atuam em papéis complementares, que podem ser desempenhados por diferentes atores ou combinados em uma única liderança. Esses papéis refletem funções estratégicas necessárias para o bom funcionamento da rede e variam conforme o momento e o contexto da rede de inovação. Os seis papéis de orquestradores são:

- **Líder:** O líder é o responsável por fornecer uma visão clara e inspiradora para a rede. Sua função é articular propósitos comuns, motivar os demais participantes e garantir que a agenda estratégica esteja alinhada com os interesses coletivos. É um papel de referência, que fortalece o compromisso dos atores e promove a coesão da rede.
- **Arquiteto:** O arquiteto é responsável por projetar e estruturar a rede de inovação. Ele define os formatos de interação, os processos internos e a governança da rede. Este papel garante que haja consistência na forma como os atores interagem e cria mecanismos que permitem a colaboração eficiente e sustentável no tempo.

4. OS PAPEIS DOS OSQUESTRADORES

- **Condutor:** O condutor age diretamente no gerenciamento das interações diárias e na execução dos processos definidos. Atua como facilitador prático, acompanhando atividades, garantindo o fluxo de informações e assegurando que os eventos e projetos sejam realizados conforme planejado. O condutor mantém o ritmo operacional da rede.
- **Desenvolvedor:** O desenvolvedor trabalha para ampliar continuamente as capacidades internas da rede, promovendo ações de capacitação, transferência de conhecimento e desenvolvimento de habilidades específicas. Este papel estimula a evolução constante dos participantes, fortalecendo a base de conhecimento e inovação da rede.

4. OS PAPEIS DOS OSQUESTRADORES

- **Facilitador:** O facilitador atua removendo obstáculos que impedem ou dificultam a colaboração. É um papel responsável por garantir que haja condições adequadas para interação, como espaços físicos, plataformas digitais e outros recursos necessários à comunicação eficaz e à ação colaborativa.
- **Comunicador:** Este papel, identificado na pesquisa como emergente, é responsável pela comunicação estratégica da rede. O comunicador garante que as atividades, sucessos e aprendizados da rede sejam claramente divulgados, ajudando a construir uma narrativa comum e uma identidade fortalecida, interna e externamente.

4. OS PAPEIS DOS OSQUESTRADORES

Este quadro apresenta um resumo dos papéis dos orquestradores:

Papel do orquestrador	Principais atividades
Arquiteto	Envolver-se em atividades estritas de definição e coordenação de agenda.
Condutor	Apoiar a extração e disseminação de informações; e cuidar da aquisição, transmissão e compartilhamento de informação.
Desenvolvedor	Criar ativos substanciais para a rede com base na mobilidade do conhecimento.
Líder	Motivar e promover a colaboração voluntária e identificar os papéis dos membros da rede.
	Gerenciar e instruir outros membros engajados na rede para um propósito comum. Influenciar.
Facilitador	Reunir diferentes partes para colaborar.
Comunicador	Comunicar de forma estratégica as ações da rede para ela mesma e para a comunidade em geral.

Fonte: adaptado de Mignoni *et al.*, 2021

Esses papéis são interdependentes e dinâmicos. Em muitos casos, um mesmo ator transita por mais de um papel, a depender do momento e das necessidades da rede. Reconhecê-los é fundamental para valorizar as contribuições e desenvolver competências de orquestração nos diferentes atores da rede de inovação.

5. LIÇÕES DO CASO DE CAXIAS DO SUL (RS)

O estudo de caso realizado em Caxias do Sul revelou diversos aprendizados relevantes sobre a orquestração de redes de inovação a nível municipal. Um dos principais achados foi a relevância da atuação em rede mesmo em contextos com baixa densidade institucional formal. Isso significa que, mesmo sem estruturas consolidadas de governança pública ou políticas robustas de inovação, é possível avançar por meio da articulação entre atores locais comprometidos com o desenvolvimento.

Outro ponto de destaque foi o papel estratégico de um Instituto de inovação da cidade que atua como um dos orquestradores da rede. A instituição atua como um ponto de convergência entre empresas, universidades, governo e sociedade civil, promovendo projetos, eventos e conexões que impulsionam a inovação aberta na região. Sua legitimidade decorre tanto da sua atuação prática quanto da sua postura ética e colaborativa.

Também foi observada a importância de lideranças com experiências multidisciplinares, capazes de transitar entre os mundos empresarial, acadêmico e público.

5. LIÇÕES DO CASO DE CAXIAS DO SUL (RS)

Esses atores, por conhecerem diferentes instituições, atuam como promotores da cultura de inovação e como facilitadores de parcerias, contribuindo para a fluidez das interações. São líderes, muitas vezes informais, que pensam no desenvolvimento e crescimento da rede de inovação a partir de vivências práticas.

A pesquisa evidenciou ainda a comunicação como uma dimensão transversal da orquestração. A capacidade de comunicar através de histórias, registrar avanços e posicionar a rede perante a sociedade tem sido fundamental para gerar engajamento, atrair novos atores e consolidar uma identidade comum, sendo este um grande desafio para as redes.

Por fim, verificou-se que a existência de uma rede orquestrada está diretamente associada ao desempenho do município em rankings nacionais e internacionais de competitividade e ambiente de negócios. A inovação deixa de ser um discurso e se torna uma prática estruturada, com impactos visíveis na economia e na qualidade de vida da população, sendo evidenciadas em distintas frentes.

6. COMO APLICAR O MODELO EM SUA REDE DE INOVAÇÃO

Baseado na literatura sobre orquestração de redes de inovação e nos achados da pesquisa base deste documento, recomenda-se aqui um modelo para o desenvolvimento de redes de inovação a nível municipal que pode ser replicado por orquestradores de redes de inovação. O modelo pode ser aplicado conforme as etapas a seguir:

COMO APLICAR O MODELO EM SUA REDE DE INOVAÇÃO

1. FAÇA UM DIAGNÓSTICO DA SUA REDE:

O primeiro passo é entender quem já está atuando e quais conexões existem. Mapeie os atores da hélice quádrupla (empresa, governo, universidade e sociedade civil), identifique os principais projetos em curso e analise os espaços formais e informais de interação.

2. IDENTIFIQUE LIDERANÇAS NATURAIS:

Busque pessoas ou instituições que já atuam como referências no território. São aquelas que conseguem mobilizar, conectar e influenciar de forma positiva, mesmo sem estarem em cargos formais. Reconhecer e valorizar essas lideranças é essencial para iniciar um processo de orquestração legítimo e representativo.

3. ESTABELEÇA UMA AGENDA COMUM:

Com base no diagnóstico, promova encontros para escutar as diferentes perspectivas e construir coletivamente uma agenda de prioridades. A agenda deve refletir os desafios reais do território e gerar valor para todos os segmentos. O foco inicial pode ser em ações de curto prazo, que gerem resultados visíveis e fortaleçam a confiança. Convide as lideranças identificadas na etapa anterior para serem protagonistas neste processo.

**COMO APLICAR O MODELO EM SUA
REDE DE INOVAÇÃO**

COMO APLICAR O MODELO EM SUA

REDE DE INOVAÇÃO

4. DEFINA UMA GOVERNANÇA LEVE, MAS EFICAZ:

A estrutura de governança deve ser clara o suficiente para garantir organização, mas flexível para se adaptar às mudanças. Pode-se iniciar com comitês temáticos, grupos de trabalho ou núcleos coordenadores. O importante é que todos os participantes saibam como contribuir e como as decisões são tomadas.

COMO APLICAR O MODELO EM SUA

REDE DE INOVAÇÃO

5. ESCOLHA UMA OU MAIS ENTIDADES

ORQUESTRADORAS:

Uma rede bem-sucedida geralmente conta com um ou mais atores dedicados à orquestração. Eles atuam como facilitadores do processo, garantindo que as conexões se mantenham vivas e que a agenda avance. A escolha deve recair sobre instituições com legitimidade, capacidade técnica e disposição para o trabalho coletivo. Anexo a este documento, você encontra um modelo de questionário de entrevista semiestruturada para auxílio na identificação destes orquestradores.

6. IMPLEMENTE ROTINAS DE COMUNICAÇÃO E COMPARTILHAMENTO:

Crie canais regulares de comunicação, como boletins, redes sociais, encontros presenciais ou plataformas digitais. Compartilhar conquistas, dificuldades e aprendizados fortalece o vínculo entre os atores e dá visibilidade à rede, estimulando novos apoios e parcerias.

COMO APLICAR O MODELO EM SUA REDE DE INOVAÇÃO

6. COMO APLICAR O MODELO EM SUA REDE DE INOVAÇÃO

DICAS DE OURO

- Evite burocracias excessivas: simplicidade favorece a adesão.
- Valorize conquistas simbólicas: celebrar avanços motiva a continuidade.
- Estimule a inclusão de novos atores: diversidade amplia o potencial de inovação.
- Cuide do "capital social": a confiança é o principal ativo de uma rede.

7. INSIGHTS FINAIS

A construção e a sustentação de uma rede de inovação não dependem apenas de recursos financeiros ou infraestrutura. O verdadeiro diferencial está nas relações humanas e na capacidade de articular esforços em torno de um propósito comum. Ecossistemas fortes têm redes densas, ou seja, com alto grau de conexão, trocas constantes e vínculos de confiança estabelecidos ao longo do tempo. É essa densidade relacional que sustenta a colaboração em momentos de crise e viabiliza inovações mais ousadas.

Outro ponto essencial é entender que a orquestração não é responsabilidade exclusiva de uma única organização. Embora seja necessário ter atores dedicados a esse papel, a orquestração bem-sucedida ocorre quando todos os envolvidos assumem alguma cota de responsabilidade pelo coletivo. Trata-se de uma prática distribuída, em que cada ator contribui com sua expertise, seu tempo e sua rede de contatos.

7. INSIGHTS FINAIS

A comunicação aparece como uma dimensão transversal e estratégica da orquestração. Mais do que divulgar ações, ela fortalece vínculos, legitima processos e gera sentido para os envolvidos. Investir em comunicação clara, empática e contínua é uma maneira de nutrir a rede e prepará-la para novos desafios. Histórias inspiram mais do que relatórios.

As cidades, por sua escala e diversidade de atores, são territórios estratégicos para a inovação. Ao começar pela realidade local, as redes ganham relevância prática e estabelecem bases sólidas para futuras conexões regionais, nacionais ou globais. A transformação, quando emerge da base, é mais autêntica, inclusiva e duradoura.

Por fim, vale lembrar que a colaboração é um processo que exige paciência, escuta ativa e disposição para lidar com a complexidade. Mas os resultados justificam o esforço: soluções mais criativas, decisões mais legítimas e um senso coletivo de pertencimento. Orquestrar redes de inovação é um trabalho de longo prazo, mas com potencial de impacto profundo no desenvolvimento das pessoas, das organizações e dos territórios.

REFERÊNCIAS

BHAWSAR, P.; CHATTOPADHYAY, U. Competitiveness: Review, Reflections and Directions. **Global Business Review**. v. 16, p. 665-679, 2015.

BITTENCOURT, B.A., FIGUEIRÓ, P.S., A criação de valor compartilhado com base em um ecossistema de inovação. **Cad. EBAPE.BR**, v. 17, n. 4, p. 1002-1015, 2019.

CHESBROUGH, H. **Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology**. Boston: Harvard Business School Press, 2003.

CHESBROUGH, H.; VANHAVERBEKE, W.; WEST, J.. **Novas fronteiras em inovação aberta**. São Paulo: Editora Blucher, 2017. E-book. ISBN 9788521211211. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521211211/>. Acesso em: 02 set. 2023.

DA SILVA, S. B.; BITENCOURT, C. C. Orquestração de redes de inovação constituídas com o conceito de living lab para o desenvolvimento de inovações sociais. **Administração Pública e Gestão Social**, v. 11, n. 2, p. 178-194, 2019.

DHANARAJ, C.; PARKHE, A. Orchestrating innovation networks. **Academy of Management Review**, v. 31, n. 3, p. 659-669, 2006.

HURMELINNA-LAUKKANEN, P.; MÖLLER, K.; NÄTTI, S. Innovation orchestration: Matching network types and orchestration profiles. *In: Industrial Marketing and Purchasing Conference (IMP), 27., 2011, Glasgow, Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP), 2011.*

HURMELINNA-LAUKKANEN, P.; NÄTTI, S. Orchestrator types, roles and capabilities – A framework for innovation networks. **Industrial Marketing Management**, v. 74, p. 65-78, 2018.

MIGNONI, J.; BITTENCOURT, B.A.; DA SILVA, S. B., Orchestrators of innovation networks in the city level: the case of Pacto Alegre. **Innovation and Management Review**, v. 20, n. 3, p. 194-210, 2021.

PIKKARAINEN, M.; ERVASTI, M.; HURMELINNA-LAUKKANEN, P.; NÄTTI, S. Orchestration roles to facilitate networked innovation in a healthcare ecosystem. **Technology Innovation Management Review**, v. 7, n. 9, p. 30-43, 2017.

PIQUÉ J. **Understanding the Urban Development and The Evolution of The Ecosystems of Innovation**. Doctoral dissertation. Barcelona: Universitat Ramon Llull, 2019.

PIQUÉ, J.; MIRALLES, F.; BERBEGAL-MIRABENT, J. Areas of innovation in cities: the evolution of barcelona. **International Journal of Knowledge-Based Development**, v. 10, n. 1, p. 43-74, 2019.

Este guia é uma
contribuição aberta às
lideranças que acreditam na
força da colaboração e no
poder transformador da
inovação em rede.

SALISSA PAES FESTUGATO

Mestra em Administração pela UCS
Pesquisadora, Diretora Executiva e Palestrante
E-mail: salissapaes@gmail.com

ALEX ECKERT

Doutor em Administração pela PUCRS
Professor na Universidade de Caxias do Sul
E-mail: aeckert@ucs.br